

FORMATO DE ELECTROCARDIOGRAMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: **Lucz Torand**
 NUMERO DE HISTORIA CLINICA: **517 17 328**

CAMA: **# 4**
 FECHA DEL EKG: **18.02.20**

ID: STAT 6700-20

Nombre: **aVR**

Nombre: **aVL**

Nombre: **aVF**

25 mm/s 10 mm/mV [0.5-35] Hz 60Hz 02/17/2020 03:56:36PM Simultanea Versión 01.30.04

Welch Allyn-cp-50aAm

Welch Allyn-cp-50aAm

Tomado por Mario Gonzalez

ID: STAT_6f7b0c20

Sexo:

Nombre:

Edad:

P/PR: 116/158 ms

QRS: 100 ms

QT/QTc: 436/419 ms

P/QRS/T eje: 24/74/100 grad

Frecuencia cardíaca: 50 lpm

atención: edad desconocida; se presuponen 35 años.

atención: sexo desconocido, se presupone masculino.

rítmico sinusal (lento)

infarto septal

trastorno severo de la repolarización precordial derecho, considerar infarto reciente

trastorno moderado de la repolarización lateral alto, considerar isquemia

hallazgos de seguro significado patológico

Informe no confirmado

Tipo	I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3	V4
Tipo QRS	r	R	R	Q	q	R	Q	Q	rS	rs
P+	81	59	0	0	54	0	0	61	72	69
P-	0	0	-29	-67	0	0	-38	0	0	0
Q (µV)	0	0	0	569	213	0	1093	1194	0	0
R (µV)	298	855	579	0	0	717	0	0	124	160
S (µV)	0	0	0	0	0	0	0	0	998	263
R' (µV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S' (µV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST0	6	28	15	-16	-2	20	8	36	71	53
ST20	4	4	0	-4	2	2	40	76	98	80
ST40	5	13	8	-9	-2	11	49	86	109	94
ST60	4	15	11	-10	-4	13	50	93	116	105
ST80	-1	21	22	-10	-12	22	48	97	115	112
T+	0	361	462	0	0	411	48	100	140	206
T-	-112	0	0	-132	-283	0	-213	-390	-255	0
I (ms)	10	6	10	8	20	6	4	18	10	4
K (ms)	10	10	8	20	8	8	8	8	8	8
Q (ms)	0	0	0	80	92	0	91	92	0	0
R (ms)	80	84	82	0	0	86	0	0	12	24
S (ms)	0	0	0	0	0	0	0	0	70	64
R' (ms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S' (ms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
FORMATO DE ELECTROCARDIOGRAMA

Elaborado Dora Cañón
Actualizado Sistema Integrado de Gestión
Revisado Sistema Integrado de Gestión

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: Juz Amado Triceno Ramirez.

CAMA: # 4

NUMERO DE HISTORIA CLINICA 51919828

FECHA DEL EKG: 16/02/20.

Ingreso

ID: STAT_65163b60

Nombre:
√aVR

√V1

√aVL

√V2

√aVF

√V3

√V4

√V5

√V6

25 mm/s 10 mm/mV [0.5-35] Hz 60Hz 02/15/2020 08:42:06PM Simultaneous Versión 01.30.04
Welch Alllyn-ep-50PTE

Welch Alllyn-ep-50PTE

ID:	STAT_65163b80	Sexo:	
Nombre:			
Edad:			
P/PR:	120/164 ms		
QRS:	92 ms		
QT/QTc:	452/444 ms		
P/QRS/T eje:	15/71/78 grad		
Frecuencia cardiaca:	55 bpm		
atención:	edad desconocida; se presuponen 35 años.		
atención:	sexo desconocido, se presupone masculino.		
	ritmo sinusal (lento)		
	posible infarto septal		
	trastorno menor de la repolarización lateral alto, considerar isquemia, sobrecarga del VI y/o cambi		
	inespecífico		
	hallazgos de posible significado patológico		
	Informe no confirmado		
	<p><i>Suz Amanda Trana</i> <i>Edad: 57 años</i> <i>EC 51717328</i></p> <p><i>P+30am</i> <i>16/02/2010</i> <i>Gabriela aux. enf.</i></p>		